

В. В. Бабієнко¹, А. М. Рожнова¹, К. В. Остапчук¹, Н. А. Левицька¹, О. Б. Квасницька²,
Д. Р. Красікова¹

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАХВОРИВАНЬ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВОДУ, ІЗ ЦІЛЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (ЦСР)

¹Одеський національний медичний університет, м. Одеса
²Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Authors information

Бабієнко В.В. <https://orcid.org/0000-0002-4597-9908>
Рожнова А.М. <https://orcid.org/0000-0001-7718-6171>
Остапчук К.В. <https://orcid.org/0009-0002-5972-6466>
Левицька Н.А. <https://orcid.org/0009-0002-6769-4169>
Квасницька О.Б. <https://orcid.org/0000-0001-8031-9975>
Красікова Д.Р. <https://orcid.org/0009-0008-3688-5599>

Summary. ¹Babienko V. V., ¹Rozhnova A. M., ¹Ostapchuk K. V., ¹Levitska N. A., ²Kvasnytska O. B., ¹Krasikova D. R. **ANALYSIS OF THE LINKAGE OF WATERBORNE DISEASE RESEARCH TO THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)** *Odesa National Medical University*¹, *Bukovinian State Medical University*², e-mail: v_babienko@ukr.net
Relevance. Waterborne pathogens and their associated diseases continue to pose a significant challenge to global health, requiring effective monitoring, detection and inactivation strategies. The complexities of researching waterborne diseases (WBDs) highlight the need for an interdisciplinary approach integrating microbiology, biochemistry, epidemiology, ecology and public health. Objective. To make a case for the relationship between waterborne disease research and global efforts towards sustainable development. Materials. Bibliometric, analytical. Results. The crucial link between the control of WBDs and Sustainable Development Goals (SDGs) 3, 6, 11, 13 and 17 is explored. The focus is on community engagement, well-being, clean water and sanitation, health policy and international cooperation. It is shown that it is essential for the scientific community, policymakers and health officials to collaborate to ensure access to clean water and equitable distribution of health resources worldwide. An integrated approach is presented, aimed at improving global health outcomes and a safer and healthier future for communities worldwide, especially those most vulnerable to WBDs. Conclusion. The urgent need for an interdisciplinary approach to address WBDs on a global scale should be recognized.

Key words: epidemiology, Sustainable Development Goals, waterborne diseases

Реферат. Бабієнко В. В., Рожнова А. М., Остапчук К. В., Левицька Н. А., Квасницька О. Б., Красікова Д. Р. **АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАХВОРИВАНЬ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВОДУ, ІЗ ЦІЛЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (ЦСР).** **Актуальність.** Патогени, що передаються через воду, та пов'язані з ними захворювання продовжують становити значну проблему для глобальної охорони здоров'я, що вимагає ефективних стратегій моніторингу, виявлення та інактивації. Складності дослідження захворювань, що передаються через воду (WBDs), підкреслюють необхідність міждисциплінарного підходу, що інтегрує мікробіологію, біохімію, епідеміологію, екологію та громадське здоров'я. **Мета.** Обґрунтування взаємозв'язку досліджень захворювань, що передаються через воду, та глобальними зусиллями щодо сталого розвитку. **Матеріали.** Бібліометричні, аналітичні. **Результати.** Досліджено

вирішальний зв'язок між контролем WBDs та Цілями сталого розвитку (ЦСР) 3, 6, 11, 13 та 17. Зосереджено увагу на залученні громад, добробуті, чистій воді та санітарії, політиці охорони здоров'я та міжнародному співробітництві. Показано, що науковій спільноті, політикам та посадовцям охорони здоров'я вкрай важливо співпрацювати для забезпечення доступності чистої води та справедливого розподілу ресурсів охорони здоров'я у всьому світі. Представлено комплексний підхід, спрямований на покращення результатів у сфері глобального здоров'я та безпечніше і здоровіше майбутнє для громад у всьому світі, особливо тих, які найбільш вразливі до WBDs. **Висновок.** Слід визнати нагальною потребу в міждисциплінарній основі для вирішення проблеми WBDs у глобальному масштабі.

Ключові слова: епідеміологія, Цілі сталого розвитку, захворювання, що передаються через воду

Вода є необхідною для підтримки життя на Землі, відіграючи вирішальну роль у діяльності людини, економічному зростанні, соціальному добробуті та забезпеченні основних потреб, таких як харчування та охорона здоров'я. Однак постійний розвиток та промислове зростання загрожують чистоті водних джерел через різні забруднювачі, як біологічні, так і небіологічні. Серед них патогени, що передаються через воду, стали значною глобальною проблемою охорони здоров'я. Ці патогени зустрічаються в різноманітних водних середовищах, від прісноводних екосистем, таких як річки та озера, до морських середовищ існування та побутового водопостачання [1]. Тягар захворювань, що передаються через воду (waterborne diseases /WBDs/), є значним та поширеним. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оцінює, що ці захворювання щорічно спричиняють приблизно 2,4 мільйона смертей. Економічний вплив є не менш тривожним: витрати становлять близько 1 мільярда доларів щорічно лише у Сполучених Штатах, а глобальні економічні витрати наближаються до 12 мільярдів доларів США. Ці захворювання спричиняються різноманітними інфекційними агентами, включаючи бактерії, віруси та найпростіші. Вони передаються переважно шляхом проковтування або контакту із забрудненою водою та можуть призвести до різних проблем зі здоров'ям, таких як шлунково-кишкові розлади.

Складність патогенів, що передаються через воду, створює багатогранні біологічні виклики для дослідників, вимагаючи глибоких знань мікробіології, біохімії та генетики, а також передових технологічних інструментів. Швидка мутація та генетичне різноманіття цих патогенів, зокрема РНК-вірусів, є постійно мінливою ціллю для дослідників. Ця динамічна природа вимагає постійної адаптації та інновацій у розробці ефективних діагностик, методів лікування та вакцин. Ці виклики перевіряють здатність ефективно боротися з загрозами, що передаються через воду [2]. Крім того, динаміка навколишнього середовища додає ще один рівень складності до боротьби з хворобами, що передаються через воду. На поведінку патогенів можуть суттєво впливати такі фактори, як якість води, температура та взаємодія з іншими мікроорганізмами [3]. Точне відтворення цих динамічних умов навколишнього середовища в лабораторних умовах є критично важливим завданням у подоланні розриву між контрольованим дослідницьким середовищем та фактичними польовими умовами.

В огляді [4] розглядаються складності дослідження захворювань, що передаються через воду, і підкреслюється необхідність зміцнення зв'язку між лабораторними дослідженнями та заходами управління та профілактики на місцях. Автори виступають за міждисциплінарний підхід, що інтегрує мікробіологію, біохімію, епідеміологію, екологію та громадське здоров'я. Однак ця інтеграція створює власні проблеми, включаючи відмінності в стилях комунікації та дослідницьких підходах у різних дисциплінах. Подолання цих міждисциплінарних бар'єрів має вирішальне значення для розробки більш інтегрованої та ефективної стратегії боротьби з захворюваннями, які передаються через воду, що зрештою призведе до покращення результатів у сфері охорони здоров'я.

Спираючись на ці висновки, огляд [4] висвітлює взаємозв'язок між цим дослідженням та Цілями сталого розвитку (ЦСР), прагнучи створити синергію між дослідженнями захворювань, що передаються через воду, та глобальними зусиллями щодо сталого

розвитку.

Мета. Обґрунтування взаємозв'язку між дослідженнями захворювань, що передаються через воду, та глобальними зусиллями щодо сталого розвитку.

Матеріали та методи. Бібліометричні, аналітичні.

Результати та їх обговорення

Організація Об'єднаних Націй запровадила *Цілі сталого розвитку* (ЦСР) у 2015 році, прагнучи їх реалізувати до 2030 року. Ці цілі включають збереження якості та гігієни води, скорочення бідності, захист біорізноманіття та досягнення миру та процвітання [5]. Структура ЦСР складається з 17 цілей зі 169 завданнями та 247 показниками, що забезпечує комплексну дорожню карту для глобального розвитку. Захворювання, що передаються через воду, становлять значну загрозу для здоров'я людини, особливо в країнах, що розвиваються. Їх профілактика та контроль мають вирішальне значення в глобальному масштабі, оскільки вони безпосередньо впливають на кілька ЦСР. Це Цілі 3 (Добре здоров'я та благополуччя), 6 (Чиста вода та санітарія), 11 (Сталий розвиток міст та громад), 13 (Кліматичні дії) та 17 (Партнерство для досягнення Цілей). Розуміння складних зв'язків із цими ЦСР є важливим для ефективного вирішення глобальних проблем охорони здоров'я. Це розуміння може допомогти вирішити конфлікти, зменшити плутанину та запобігти ігноруванню ключових питань сталого розвитку та громадського здоров'я [6]. Визнаючи ці взаємозв'язки, політики, дослідники та практики можуть розробляти більш інтегровані та ефективні стратегії боротьби, одночасно просуваючи кілька цілей сталого розвитку.

Ціль сталого розвитку № 3. Добре здоров'я та благополуччя

Дана ЦСР має значний вплив на здоров'я людини в усьому світі. Широкий спектр захворювань, включаючи холеру, дизентерію, гепатит А, черевний тиф, криптоспориоз, паратиф, сальмонельоз, ротавірусні інфекції, бацилярну дизентерію, лептоспіроз, безпосередньо пов'язані з поганою якістю води та неадекватною санітарією [7]. Покращення практики водопостачання, санітарії та гігієни (WASH) сприяє зменшенню цієї захворюваності відповідно до Цілі сталого розвитку 3. Досягнення доброго здоров'я та благополуччя тісно пов'язане з доступом до чистої, високоякісної води. Вирішення проблеми глобального розвитку за допомогою комплексних стратегій водопостачання, санітарії та гігієни (WASH) не лише має вирішальне значення для досягнення Цілі сталого розвитку №3, але й служить каталізатором прогресу в досягненні кількох Цілей сталого розвитку, підкреслюючи взаємопов'язаний характер глобального здоров'я та сталого розвитку.

Ціль сталого розвитку № 6. Чиста вода та санітарія

Ціль сталого розвитку № 6 зосереджена, головним чином, на забезпеченні доступності чистої води та сталої санітарії для всіх. Ця ціль має прямий зв'язок з хворобами, пов'язаними з докільям, оскільки покращення якості води, санітарії та особистої гігієни може ефективно зменшити їх виникнення та поширення. Досягнення в процесах очищення води збільшують ймовірність зменшення кількості патогенів у воді, тим самим сприяючи досягненню Цілі № 6. Однак багатьом країнам все ще потрібно посилити свої практики управління водними ресурсами та санітарії для покращення якості води та здоров'я людини [8]. Ціль сталого розвитку № 6 підкреслює важливість доступу громадськості до чистої води та санітарних приміщень для зменшення поширення захворювань. Ціль сталого розвитку № 6.3 є особливо актуальною, оскільки вона зосереджена на покращенні якості води шляхом зменшення забруднення, включаючи небезпечні хімічні речовини та матеріали [9]. Реалізація Цілі сталого розвитку № 6 безпосередньо впливає на зменшення кількості WBDs. Покращений доступ до чистої води та санітарії значно знижує рівень захворювань, таких як холера та дизентерія, а також покращує загальне здоров'я населення завдяки кращому харчуванню та безпеці харчових продуктів. Досягнення Цілі сталого розвитку № 6, таким чином, сприяє досягненню кількох Цілей сталого розвитку, включаючи покращення здоров'я та скорочення бідності. Країни повинні зосередитися на вдосконаленні політики управління водними ресурсами, інвестуванні в санітарну інфраструктуру та посиленні освіти з профілактики захворювань для ефективного вирішення цих взаємопов'язаних проблем.

Ціль сталого розвитку № 11. Закликати міста та громади до сталого розвитку

Ціль сталого розвитку № 11, хоча й не зосереджена безпосередньо на проблемах, пов'язаних з водою, значною мірою сприяє їх зменшенню завдяки акценту на сталому розвитку міст. Ефективне міське планування, як зазначено в цій цілі, може суттєво знизити ризик інфекцій, що передаються через воду, шляхом впровадження належних практик безпечної інфраструктури водопостачання і санітарії та управління відходами в міських районах. Існує помітна синергія між Ціллю сталого розвитку № 3 (Добре здоров'я та благополуччя) та Ціллю сталого розвитку № 11, що особливо помітно в Цілі 11.5. Ця ціль спрямована на зменшення кількості жертв від стихійних лих, пов'язаних з водою, з особливою увагою до бідних районів та сталого розвитку міст. Доступ до чистої води, ключового компонента сталого розвитку міст, має вирішальне значення для створення безпечного та здорового середовища для міських жителів і може значно зменшити поширеність WBDs. Взаємозв'язок між сталим розвитком міст та проблемами громадського здоров'я чітко продемонстровано у прагненні до Цілі сталого розвитку 11. Тематичні дослідження з Південної Африки та Непалу ілюструють зв'язок між сталим розвитком міст та проблемами громадського здоров'я, демонструючи, як вирішення питань міської інфраструктури та сталого розвитку може позитивно вплинути на результати здоров'я, включаючи зменшення WBDs [10]. По суті, зосередження Цілі сталого розвитку 11 на створенні сталого, стійкого та здорового міського середовища невід'ємно підтримує зменшення WBDs, підкреслюючи взаємопов'язаний характер Цілей сталого розвитку та їхній сукупний вплив на громадське здоров'я.

Ціль сталого розвитку № 13. Дій щодо зміни клімату

Зміна клімату суттєво впливає на якість та кількість води, потенційно прискорюючи поширення WBDs серед людей. Екстремальні погодні явища, такі як повені, посуха, підвищення рівня моря та зміни температури, можуть погіршувати водні ресурси, що призводить до підвищеного ризику виникнення захворювань, що передаються через воду, особливо в районах з недостатнім моніторингом та управлінням навколишнім середовищем [11]. Зростаюча вразливість до інфекцій, що передаються через воду, є прямим наслідком зміни клімату (Ціль 13), яка посилює дефіцит води та забруднення. Цей взаємозв'язок підкреслює важливість розробки та впровадження стратегій адаптації до змін клімату, особливо в контексті управління водними ресурсами та охорони здоров'я. Ключові заходи для вирішення цієї проблеми включають зміцнення інфраструктури та практик водопостачання, санітарії та гігієни (WASH), впровадження ефективних систем раннього попередження про екстремальні погодні явища та спалахи захворювань, а також вдосконалення систем очищення та розподілу води для подолання змін у навколишньому середовищі. Отже, вирішення проблеми зміни клімату має вирішальне значення для боротьби з хворобами, що передаються через воду, у глобальному масштабі. Взаємозв'язок між діями щодо зміни клімату та профілактикою захворювань, що передаються через воду, підкреслює необхідність інтегрованих підходів у розробці політики та стратегіях охорони здоров'я. Ігнорування цих взаємопов'язаних питань може суттєво загрожувати населенню в усьому світі, що підкреслює невідкладність дій щодо зміни клімату в контексті глобального здоров'я.

Ціль сталого розвитку № 17. Зміцнення засобів реалізації та активізація глобального партнерства для сталого розвитку

Ціль сталого розвитку № 17, яка зосереджена на зміцненні глобальних партнерств для сталого розвитку, має опосередкований, але суттєвий зв'язок з боротьбою з поширенням WBDs у світі. Ця ціль спрямована на вдосконалення процедур реалізації та сприяння міжнародній співпраці, що має вирішальне значення для вирішення складних глобальних проблем. Для країн, що розвиваються, ЦСР № 17 є особливо важливою, оскільки вона сприяє міцним відносинам та партнерству, необхідним для досягнення Цілей сталого розвитку [6]. Ці партнерства можуть сприяти передачі знань, обміну ресурсами та нарощуванню потенціалу, що є важливим для покращення практики управління водними ресурсами та санітарії, яка безпосередньо впливає на поширення WBDs. Крім того, ЦСР № 17 заохочує співпрацю в дослідженнях щодо поширення WBDs та передових методів контролю [12]. Така співпраця може призвести до інноваційних рішень та більш

ефективних стратегій запобігання та контролю поширення WBDs. Зміцнюючи міжнародну співпрацю та партнерство, ЦСР № 17 створює основу, яка підтримує досягнення інших Цілей сталого розвитку, включаючи ті, що безпосередньо пов'язані з якістю води та громадським здоров'ям. Цей взаємопов'язаний підхід є життєво важливим для вирішення багатограничних проблем, що виникають через WBDs, у глобалізованому світі.

Висновок

Складність досліджень хвороб, що передаються через воду, вимагає міждисциплінарного підходу. Необхідно впроваджувати більш ефективні міждисциплінарні підходи до досліджень. Це є життєво важливим для реалізації впровадження результатів досліджень у вигляді практичних заходів мінімізації/ліквідації цих захворювань. Ключ полягає в інтеграції різних наукових дисциплін та гармонізації методологій для формування ефективної відповіді. Цей комплексний підхід узгоджується з Цілями сталого розвитку (ЦСР) 3, 6, 11, 13 та 17, що дозволить не лише покращити результати у сфері глобального здоров'я, але й забезпечити безпечніше та здоровіше майбутнє для громад у всьому світі, особливо тих, які найбільш вразливі до захворювань, що передаються через воду.

Література

1. Mishra, R. K. (2023). *Fresh water availability and its global challenge*. *British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studies*, 4(3), 1–78. <https://doi.org/10.37745/bjmas.2022.0208>
2. Mohanty, P., Panda, P., Acharya, R. K., Pande, B., Bhaskar, L., & Verma, H. K. (2023). Emerging perspectives on RNA virus-mediated infections: From pathogenesis to therapeutic interventions. *World Journal of Virology*, 12(5), 242–255. <https://doi.org/10.5501/wjv.v12.i5.242>
3. Dean, K., & Mitchell, J. (2022). Identifying water quality and environmental factors that influence indicator and pathogen decay in natural surface waters. *Water Research*, 211, 118051. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118051>
4. Khant, N. A., Lumongsod, R. M., San, A., Moon, J., Namkoong, S., & Kim, H. (2025). Navigating the complex landscape of waterborne disease research. *Journal of Water and Health*, 23(2), 168. <https://doi.org/10.2166/wh.2025.280>
5. International Council for Science. (2017). *A guide to SDG interactions: From science to implementation*. International Council for Science. <https://doi.org/10.24948/2017.01>
6. Jung, Y.-J., Khant, N. A., Kim, H., & Namkoong, S. (2023). Impact of climate change on waterborne diseases: Directions towards sustainability. *Water*, 15(7), 1298. <https://doi.org/10.3390/w15071298>
7. Manetu, W. M., & Karanja, A. M. (2021). Waterborne disease risk factors and intervention practices: A review. *OALib*, 8(5), 1–11. <https://doi.org/10.4236/oalib.1107401>
8. Wang, Y., He, W., Chen, C., Zhang, X., Tang, H., Li, P., Tong, Y., Li, M., Lin, Y., Yu, J., Xu, F., & Jia, X. (2022). Different countries need strengthen water management to improve human health. *Journal of Cleaner Production*, 380, 134998. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134998>
9. Arora, N. K., & Mishra, I. (2022). Sustainable Development Goal 6: Global water security. *Environmental Sustainability*, 5(3), 271–275. <https://doi.org/10.1007/s42398-022-00246-5>
10. Matamanda, A. R., Nel, V., Dunn, M., Mgwele, A., Rammile, S., Leboto-Khetsi, L., Kohima, J., & Ngo, P. B. (2022). Sustainable development goals and urban health challenges in informal settlements of Mangaung municipality, South Africa. In W. Leal Filho et al. (Eds.), *Handbook of Sustainability Science in the Future: Policies, Technologies and Education by 2050* (pp. 1–28). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68074-9_157-1
11. Teymouri, P., & Dehghanzadeh, R. (2022). Climate change and water-related diseases in developing countries of Western Asia: A systematic literature review. *Climate and Development*, 14(3), 222–238. <https://doi.org/10.1080/17565529.2021.1911773>
12. Robertson, L. J., Chitanga, S., & Mukaratirwa, S. (2020). Food and waterborne parasites in Africa: Threats and opportunities. *Food and Waterborne Parasitology*, 20, e00093. <https://doi.org/10.1016/j.fawpar.2020.e00093>

Внесок автора(-ів) authors' contribution

Автори внісли рівний вклад до написання роботи. Автор прочитав й погодився з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Не потрібен

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту.

Автори не використовували ШІ під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 17.11.2025 року

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.

УДК 618.39-02:618.36-008.64:614.87

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359726>

В. Г. Марічереда, О. М. Надворна

**ЕКОЛОГО - МЕТАБОЛІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПЕРИНАТАЛЬНИХ ВТРАТ НА
ФОНІ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ**

Одеський Національний Медичний Університет

Authors' Information

Марічереда В. Г. – ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1611-3654>

Надворна О. М. –ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4732-0653>

Summary. Marhichereda V. G., Nadvorna O. M. **ECOLOGICAL AND METABOLIC DETERMINATIONS OF THE PERINATAL LOSSES ON THE BACKGROUND OF PLACENTA DYSFUNCTION.** – *The Odessa National Medical University; e-mail:olga.nadvorna@gmail.com.* Perinatal losses (PL) remains one of the most critical challenges in modern obstetrics and gynecology, reflecting both the quality of healthcare and the overall health of the population. This review article provides a comprehensive analysis of the eco-metabolic determinants underlying placental dysfunction (PD), which serves as a universal pathological foundation for most obstetric complications, including preeclampsia, fetal growth restriction, and pregnancy loss. The paper examines the pathogenic mechanisms of impaired uterine spiral artery remodeling that initiate chronic uteroplacental hypoxia and ischemia-reperfusion injury. The article substantiates the predictive value of angiogenic imbalance, specifically the sFlt-1/PlGF ratio and levels of PAPP-A and PP-13, as key indicators of placental health. Metabolic disorders such as hyperhomocysteinemia and hyperuricemia are analyzed, emphasizing their role in systemic endothelial damage through the activation of the NLRP3 inflammasome and the subsequent massive release of pro-inflammatory cytokines (IL-1 β , IL-18). A significant aspect discussed is the "placenta-brain axis," highlighting how PD impacts fetal neurodevelopment and increases the risk of neurobehavioral disorders. A dedicated section focuses on the prospects of implementing artificial intelligence and machine learning (Random Forest, SVM) for personalized prediction. Utilizing explainable AI techniques (XAI/SHAP) allows for the integration of vast clinical, laboratory, and environmental datasets for early risk stratification.